

УДК 331.1:004.738

DOI 10.5281/zenodo.18048745

БЫЧКОВА Ольга Владимировна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ

Статья посвящена анализу современных подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда. Раскрыта сущность и содержание категории «цифровизация» в контексте ее воздействия на динамику производительности труда. Представлены результаты анализа статистических данных, характеризующих динамику инвестиций в цифровизацию и показатели производительности труда в российской экономике за 2020-2024 годы. Установлено, что цифровизация выступает значимым фактором повышения эффективности труда, однако ее воздействие проявляется неравномерно в зависимости от уровня цифровой зрелости, готовности предприятий к трансформации и институциональных условий развития.

Выявлены ключевые детерминанты и факторы, определяющие направление и интенсивность влияния цифровизации на динамику производительности труда. Установлено, что эффект цифровых технологий формируется под влиянием комплекса факторов, объединенных в четыре основные группы: технологические, организационные, человеческие и институциональные.

Проведена систематизация существующих подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда, объединяющая инфраструктурно-технологический, процессно-организационный, подход «цифровой зрелости», микроуровневый, регионально-пространственный, аналитико-декомпозиционный и фронтальный, а также критико-институциональный направления. Выделены основные достоинства и ограничения (недостатки) данных подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда. Отмечено, что количественные подходы позволяют оценивать вклад цифровых технологий на уровне отраслей и стран, а качественные – учитывать организационные, человеческие и институциональные аспекты. Систематизация формирует методологическую основу для комплексной оценки влияния цифровизации, подчеркивая необходимость интеграции различных методов в зависимости от целей исследования и уровня анализа.

Определены направления дальнейшего развития теоретико-методологического аппарата анализа влияния цифровизации на динамику производительности труда, отражающие ключевые методологические вызовы, обусловленные комплексностью и многоуровневым характером цифровизации. Отмечено, что совершенствование методологических инструментов способствует формированию более гибких и интегративных моделей анализа, способных адекватно учитывать динамику технологических преобразований, вариативность уровня цифровой зрелости различных субъектов, а также специфику и сложность исследуемых процессов в условиях непрерывной цифровой трансформации.

***Ключевые слова:** цифровизация, производительность труда, систематизация подходов, факторы влияния цифровизации, цифровая зрелость.*

Введение. Современная экономика переживает этап глубокой цифровой трансформации, охватывающей все сферы общественного воспроизводства – от производственного сектора и услуг до государственного управления и социальной сферы. Цифровизация становится не просто инструментом технологического обновления, а системным фактором, определяющим новые траектории социально-экономического развития. Распространение искусственного интеллекта, больших данных, Интернета вещей, облачных вычислений и робототехники формирует условия для перехода к качественно новым моделям организации труда, взаимодействия и обмена информацией. Данные процессы приводят к переосмыслению роли человеческого капитала, трансформации производственных отношений и изменению структуры занятости. В то же время, ускорение цифровых преобразований усиливает конкурентное давление на национальные экономики и предприятия, делая способность к росту производительности труда критически важным фактором устойчивости и конкурентоспособности. В результате именно производительность труда становится ключевым показателем эффективности цифровых преобразований, отражающим глубину технологических и организационных изменений, происходящих под воздействием цифровизации. Одновременно на практике наблюдаются значительные сложности: необходимость перестройки бизнес-процессов, изменения структуры занятости и постоянное обновление компетенций работников. Все это усиливает значимость системного изучения влияния цифровизации на динамику производительности труда.

Вопросу влияния цифровизации на динамику производительности труда посвящены работы многих исследователей. Так, А.А. Нурутдинов, А.А. Баграм, Д.В. Басенко, В.О. Черненко, Д.О. Ермоленко [1] анализировали влияние цифровизации на производительность труда в развитых и развивающихся экономиках, в результате чего подтвердили существенное улучшение экономических показателей за счет внедрения цифровых инструментов. Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова [2] исследовали данный вопрос на примере промышленных предприятий и также определили цифровизацию как положительный фактор производительности труда. И.М. Алиев [3] отметил, что цифровые технологии, включая искусственный интеллект и Интернет вещей, радикально повышают производительность труда за счет автоматизации, снижения издержек и перехода к интеллектуальным формам организации деятельности.

Вместе с тем, по результатам ряда исследований, в некоторых отраслях наблюдается временное снижение производительности из-за цифровизации, связанное с адаптационными издержками и необходимостью перестройки бизнес-моделей. Так, А.Ю. Анисимов, Р.Ю. Голиков, В.В. Дробот, И.И. Молчанов [4] выявили, что между уровнем цифровой трансформации и производительностью труда существует пороговый эффект: на начальном этапе цифровизация снижает эффективность из-за высоких издержек адаптации, однако по мере ее углубления оказывает устойчивое положительное влияние, что подтверждает необходимость преодоления стартовых барьеров и оптимизации внедрения технологий. В исследованиях С.Ю. Глазьева [5], В.И. Иванова и Г.Г. Малинецкого [6] также отмечается неоднозначность влияния цифровизации на динамику производительности труда. С одной стороны, цифровые решения в области управления цепями поставок, интеллектуальной логистики и автоматизированного производственного планирования способствуют росту эффективности. С другой – сохраняются институциональные барьеры, низкий уровень цифровой зрелости предприятий и недостаток квалифицированных кадров, что сдерживает потенциал цифрового роста.

Кроме того, в современной научной дискуссии отсутствует единая методологическая позиция относительно механизмов влияния цифровизации на динамику производительности труда. Одни исследователи (С.Ю. Глазьев [5], В.И. Иванов,

Г.Г. Малинецкий [6]) рассматривают цифровизацию как макроэкономический фактор структурной модернизации и ускорения экономического роста, подчеркивая значение цифровых инвестиций для повышения совокупной производительности. Другие (Д.В. Лютягин, Ю.В. Забайкин [7], О.А. Пырнова, Д.П. Никоноров [8]) фокусируются на микроуровневых эффектах – изменении организационных моделей, развитии компетенций работников и внедрении технологий искусственного интеллекта в управлении трудом, что способствует росту эффективности на уровне предприятий. Такая многоуровневость подходов требует их систематизации и сопоставления, что позволит сформировать комплексную методическую основу анализа влияния цифровизации на динамику производительности труда в российской экономике.

Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровизация не является линейным процессом: ее эффект на производительность труда определяется сочетанием технологических, институциональных и человеческих факторов. Для эффективного управления цифровыми преобразованиями необходимы комплексные модели, учитывающие отраслевую специфику, уровень технологической готовности предприятий и структуру человеческого капитала. Однако существующие теоретические и эмпирические подходы фрагментарны и не всегда позволяют выявить системные закономерности, определяющие динамику производительности труда в цифровой экономике.

В связи с этим научная значимость работы заключается в необходимости систематизации существующих подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда, выявления их методологических различий и определения направлений дальнейшего развития данной научной области. Такая систематизация позволит уточнить понятийно-категориальный аппарат, обосновать механизмы влияния цифровых технологий на эффективность труда и разработать основу для построения интегративных моделей оценки производительности в условиях цифровой трансформации экономики.

Цель исследования состоит в анализе существующих подходов к оценке влияния цифровизации на динамику производительности труда для их систематизации, выявления ключевых факторов воздействия и определения направлений дальнейшего развития методологического аппарата для комплексной оценки цифровых преобразований.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- раскрыть сущность и содержание категории «цифровизация» в контексте ее воздействия на динамику производительности труда;
- выявить ключевые детерминанты и факторы, определяющие направление и интенсивность влияния цифровизации на динамику производительности труда;
- систематизировать существующие подходы к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда.

Материалы и методы. Для проведения исследования использован комплексный методологический инструментарий, направленный на анализ и систематизацию подходов к оценке влияния цифровизации на динамику производительности труда. Он включает системный подход, сравнительно-аналитический метод и метод научной абстракции, что позволяет рассматривать цифровизацию как многоаспектное явление, включающее технологические, организационные, человеческие и институциональные факторы. Применение контент-анализа научной литературы, официальных статистических данных Росстата и аналитических отчетов национального проекта «Производительность труда» обеспечило систематизацию теоретических и эмпирических сведений.

Для визуализации и интерпретации результатов использовались графические методы, включая построение диаграмм и графиков, отражающих динамику инвестиций в

цифровизацию предприятий, изменения среднего уровня производительности труда среди участников национального проекта «Производительность труда» и общий индекс производительности труда в России за 2020-2024 годы. Такой подход позволил выявить ключевые тенденции и комплексно оценить динамику производительности труда в условиях цифровой трансформации.

Результаты. Цифровизация в современной научной литературе рассматривается как ключевой фактор структурных преобразований экономики, трансформации бизнес-процессов и повышения эффективности труда. В наиболее общем виде под цифровизацией понимается процесс интеграции цифровых технологий во все сферы социально-экономической деятельности, направленный на формирование новой модели производства, обмена и потребления информации [9]. Согласно определению, представленному в отчете Организации экономического сотрудничества и развития [10], цифровизация – это переход к экономике, основанной на данных, где информация становится основным производственным ресурсом, а цифровые платформы – ядром координации взаимодействий между участниками рынка.

В отечественной научной традиции цифровизация трактуется как системный процесс внедрения и использования цифровых технологий, обеспечивающий повышение эффективности деятельности предприятий и государственных структур [11; 12]. При этом особое внимание уделяется влиянию цифровизации на динамику производительности труда, поскольку именно она выступает ключевым индикатором эффективности экономических преобразований. Внедрение цифровых решений способствует росту производительности за счет автоматизации рутинных операций, оптимизации распределения ресурсов и повышения точности управленческих решений [13; 14].

Исследования McKinsey Global Institute [15] показывают, что предприятия, активно использующие цифровые технологии, демонстрируют рост производительности труда в среднем на 20-30% по сравнению с организациями, где процессы остаются традиционными. Аналогичные результаты представлены в работе В.А. Викторовой и Л.В. Силаковой [16], которые подчеркивают, что цифровизация не только автоматизирует отдельные функции, но и формирует новые компетенции персонала, повышая интеллектуальную составляющую труда.

Исходя из этого, сущность категории «цифровизация» в контексте ее воздействия на динамику производительности труда заключается в переходе к качественно новой организации трудового процесса, основанной на использовании цифровых инструментов, интеллектуальных систем и данных в реальном времени. Это не просто технологическое обновление, а глубокая трансформация способов создания добавленной стоимости, повышения гибкости и адаптивности предприятий. Цифровизация становится драйвером роста производительности, способствуя повышению эффективности труда, снижению транзакционных издержек и развитию человеческого капитала через цифровые компетенции.

Современные тенденции цифровой трансформации российской экономики подтверждают, что цифровизация становится ключевым фактором, определяющим траектории роста производительности труда. За последние годы наблюдается существенное расширение масштабов внедрения цифровых технологий на уровне предприятий и отраслей. По данным РБК [17], инвестиции российских предприятий в цифровизацию за последние четыре года увеличились более чем на 80% и достигли приблизительно 4 трлн рублей. Это свидетельствует о возрастающем внимании бизнеса к цифровым решениям как инструменту повышения эффективности и конкурентоспособности (рис. 1).

В данном контексте показателен опыт российских предприятий, участвующих в программах государственной поддержки. Так, в рамках национального проекта

«Производительность труда» в 2024 году, где внедрение цифровых технологий выступает одним из инструментов повышения производительности труда, участвуют более 3000 предприятий из 85 регионов России, из которых около 77% составляют организации обрабатывающей промышленности. Средний рост производительности труда среди участников проекта достигает 40%, что подтверждает эффективность целевых программ цифрового и организационного развития [18] (рис. 2).

Рис. 1. Динамика инвестиций предприятий в цифровизацию в России в 2020-2024 гг., трлн руб. [17]

Рис. 2. Средний рост производительности труда на предприятиях – участниках нацпроекта «Производительность труда» [18]

Однако на макроуровне влияние цифровизации на динамику производительности труда остается неоднозначным. По данным Росстата, индекс производительности труда в промышленности в 2022 году составил 96,4% к уровню 2021 года, что указывает на снижение после роста в 2021 году до 103,7% [19] (рис. 3). Вероятными причинами данного спада выступают макроэкономическая и геополитическая нестабильность, изменение структуры инвестиций, перераспределение ресурсов в пользу обеспечения технологического суверенитета, а также временной лаг между внедрением цифровых решений и их фактическим влиянием на эффективность труда.

Кроме того, на замедление динамики производительности труда могло повлиять и неравномерное развитие цифровизации в различных секторах экономики. Высокий

уровень цифровой зрелости характерен преимущественно для предприятий обрабатывающей промышленности, транспорта и финансового сектора, где цифровые технологии активно интегрируются в управленческие и производственные процессы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса демонстрируют существенно более низкие темпы цифровой трансформации, что связано с ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов, а также институциональными барьерами [2]. В результате структурная асимметрия цифрового развития также могла стать одним из факторов, сдерживающих общий рост производительности труда в российской экономике.

Рис. 3. Индекс производительности труда в России в 2020-2024 гг. [19]

Исходя из этого, несмотря на активное развитие цифровых инициатив и значительные инвестиции, влияние цифровизации на динамику производительности труда в России носит комплексный и неоднозначный характер. С одной стороны, цифровые технологии способствуют оптимизации процессов и повышению эффективности отдельных предприятий, с другой – их системное воздействие ограничено институциональными и кадровыми факторами. Эффект внедрения цифровых технологий определяется комплексом факторов, которые можно классифицировать по четырем основным группам: технологические, организационные, человеческие и институциональные (рис. 4).

Комплексное взаимодействие данных факторов определяет направление (положительное или отрицательное) и интенсивность влияния цифровизации на динамику производительности труда. Например, при высокой технологической оснащенности, развитых цифровых компетенциях персонала и гибкой организационной структуре эффект цифровизации на производительность обычно выражен положительно. При низком уровне подготовки сотрудников, сопротивлении организационных изменений или недостаточной интеграции технологий влияние может быть нейтральным или даже отрицательным.

Исходя из этого, ключевые детерминанты эффекта цифровизации на динамику производительности труда включают технологический потенциал, организационную структуру, человеческий капитал и институциональные условия, а их сочетание и взаимодействие определяет как силу, так и характер данного влияния.

В научной литературе представлено несколько основных подходов к исследованию данной проблематики. Они различаются по уровню анализа (макроуровень, региональный, фирменный, индивидуальный), используемым методам исследования (количественные, качественные, смешанные), а также по акценту на те или иные аспекты

цифровизации: технологический потенциал, организационные изменения, навыки и компетенции сотрудников, институциональные и социальные условия. Анализ данных подходов позволяет не только систематизировать существующие научные результаты, но и выявить наиболее значимые факторы, определяющие эффект цифровизации на динамику производительности труда, а также ограничения и условия, при которых данный эффект проявляется наиболее явно. В табл. 1 представлены сущность, особенности и методы основных подходов, применяемых в исследованиях влияния цифровизации на динамику производительности труда.

Рис. 4. Ключевые детерминанты и факторы влияния цифровизации на динамику производительности труда [2; 20-21]

Систематизация существующих подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда позволяет выделить их специфику в зависимости от уровня анализа, используемых методов и исследовательского фокуса. Однако важно

отметить, что каждый из данных подходов имеет как свои достоинства, так и ограничения, определяющие полноту и применимость получаемых результатов. Рассмотрим ключевые преимущества и недостатки данных направлений анализа более подробно (табл. 2).

Таблица 1. Основные подходы к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда

Уровень анализа	Сущность	Методы
1	2	3
<i>Инфраструктурно-технологический подход</i>		
Макро / межфирменный	Цифровизация рассматривается как развитие и внедрение информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ-капитал, интернет-доступ, цифровое оборудование, облачные сервисы), формирующих технологическую основу для роста производительности труда. Анализируется взаимосвязь между уровнем развития цифровой инфраструктуры и динамикой производительности на уровне страны или отраслей.	Эконометрический анализ панельных и кросс-секционных данных; регрессионные модели с включением переменных, отражающих ИКТ-капитал, уровень цифровизации и доступ к цифровым технологиям.
<i>Процессно-организационный подход</i>		
Мезо / фирменный / подразделенческий	Цифровизация интерпретируется как процесс трансформации бизнес-моделей и организационной структуры предприятия. Исследуется влияние автоматизации, оптимизации потоков, внедрения систем управления производственными и логистическими процессами на эффективность труда.	Кейс-стади, эмпирические исследования предприятий; анализ первичных данных по изменениям организационных процессов; методы «различий-в-различиях», контрольные группы, интервью, контент-анализ.
<i>Подход «цифровой зрелости» (комплексной оценки цифровизации)</i>		
Фирменный / региональный	Цифровизация понимается как многоаспектный феномен, включающий инфраструктуру, цифровые компетенции, уровень автоматизации, систему управления и культуру организации. Исследуется влияние уровня цифровой зрелости на производительность труда предприятий и регионов.	Разработка и применение индексов цифровой зрелости; экспертные и анкетные опросы; шкалирование, кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, моделирование зависимости между уровнем цифровизации и производительностью.

Окончание табл. 1

1	2	3
<i>Регионально-пространственный подход</i>		
Региональный / кластерный	Анализируются территориальные различия в уровне цифровизации и производительности труда, пространственные эффекты диффузии технологий и взаимодействие между регионами и кластерами. Исследуется влияние цифровой концентрации на региональную эффективность.	Пространственные панельные модели (SAR, SEM, SDM); кластерный и факторный анализ; декомпозиция по регионам и отраслям; картографическое моделирование цифрового неравенства.
<i>Микроуровневый подход</i>		
Индивидуальный / фирменный	Фокусируется на человеческом капитале: исследуется влияние цифровых навыков, компетенций и уровня цифровой грамотности работников на их индивидуальную и коллективную производительность. Цифровизация рассматривается как фактор повышения квалификации и адаптивности персонала.	Социологические опросы сотрудников и руководителей; методы анкетирования и интервью; анализ данных о производительности и обучении; инструментальные регрессии; структурное моделирование (SEM).
<i>Аналитико-декомпозиционный и фронтирный подход</i>		
Фирменный / отраслевой / макроуровневый	Изучается вклад цифровизации в совокупную производительность факторов, технический прогресс и эффективность использования ресурсов. Применяются методы оценки производственных фронтиров, позволяющие выявить технологические границы эффективности.	Модели DEA и SFA; производственные функции Кобба-Дугласа и Транслота; факторная и индексная декомпозиция роста производительности; регрессионный и панельный анализ.
<i>Критико-институциональный подход</i>		
Национальный / отраслевой	Цифровизация трактуется как институциональное и социальное преобразование, затрагивающее трудовые отношения, занятость, нормативно-правовую среду и культуру труда. Исследуется влияние институциональных условий и цифрового разрыва на производительность труда.	Качественные и сравнительно-исторические исследования; институциональный анализ; контент-анализ нормативных актов и стратегий; кросс-страновые сравнения; экспертные интервью.

* ист. [1; 2; 13; 22; 23]

Таблица 2. Достоинства и ограничения основных подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда

Достоинства	Ограничения (недостатки)
1	2
<i>Инфраструктурно-технологический подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Позволяет количественно оценить вклад ИКТ и цифровой инфраструктуры в производительность на уровне стран, отраслей или межфирменных взаимодействий. – Обеспечивает сопоставимость данных в динамике и между странами. – Хорошо подходит для анализа стратегических инвестиций и долгосрочных тенденций цифровизации. – Простота интеграции с макроэкономическими показателями (GDP, TFP, инвестиции в ИКТ). 	<ul style="list-style-type: none"> – Не учитывает организационные, человеческие и культурные аспекты внедрения технологий. – Может переоценивать влияние инфраструктуры при слабой интеграции технологий в процессы. – Результаты усредненные, ограниченно отражают различия между фирмами и секторами.
<i>Процессно-организационный подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Фокусируется на практическом влиянии цифровизации на внутренние процессы и бизнес-модели компаний. – Позволяет выявлять конкретные изменения в структуре труда, автоматизации и оптимизации потоков. – Служит основой для кейс-исследований и принятия управленческих решений. – Учитывает гибкость, адаптивность и качество управления как ключевые показатели эффективности. 	<ul style="list-style-type: none"> – Результаты трудно обобщить на национальном уровне. – Зависимость от субъективных данных и ограниченности выборки предприятий. – Требуется значительных временных и ресурсных затрат на сбор и обработку первичных данных.
<i>Подход «цифровой зрелости» (комплексной оценки цифровизации)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Отражает многоаспектный характер цифровизации (технологии, навыки персонала, организационные практики, система управления). – Позволяет сравнивать предприятия и регионы по уровню зрелости и выявлять «узкие места». – Интегрирует качественные и количественные данные. – Обеспечивает аналитическую базу для принятия решений на уровне руководства, инвесторов и органов власти. 	<ul style="list-style-type: none"> – Сложность стандартизации и согласования индексов цифровой зрелости. – Зависимость от экспертных оценок и качественных опросов. – Могут быть недостаточно учтены внешние экономические, институциональные и макроэкономические факторы.
<i>Регионально-пространственный подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Учитывает территориальные и кластерные различия в уровне цифровизации и производительности труда. – Позволяет выявлять пространственные эффекты диффузии технологий и влияние соседних регионов. – Важен для региональной политики, стратегического планирования и оптимизации распределения ресурсов. – Обеспечивает возможность анализа взаимодействия инфраструктуры, человеческого капитала и институциональных факторов на региональном уровне. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ограниченность и неоднородность региональных данных. – Сложность экстраполяции на национальный уровень. – Методологические трудности при построении пространственных моделей и учете кластерных эффектов.

Окончание табл. 2

1	2
<i>Микроуровневый подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Акцент на человеческом капитале: навыки, цифровая грамотность, обучение и адаптация сотрудников. – Позволяет оценить прямое влияние цифровых компетенций на индивидуальную и командную производительность. – Применим для HR-аналитики, формирования образовательных программ и корпоративной стратегии. – Позволяет выявлять факторы мотивации и сопротивления цифровой трансформации. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ограничена масштабируемость результатов на уровне предприятия и отрасли. – Высокие требования к достоверности и объему данных опросов. – Не учитывает макроэкономические и институциональные эффекты; трудоемкость анализа.
<i>Аналитико-декомпозиционный и фронтальный подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Позволяет количественно оценить вклад цифровизации и ИКТ в совокупную производительность факторов. – Использует строгие эконометрические и функциональные модели. – Возможность декомпозиции роста производительности на технологический прогресс, эффективность использования капитала и труда. – Применим для анализа отраслевых и межстрановых различий. 	<ul style="list-style-type: none"> – Высокая сложность и требования к качеству и объему данных. – Ограниченная способность учитывать организационные, культурные и человеческие аспекты. – Модели чувствительны к предположениям о производственной функции и распределении ошибок.
<i>Критико-институциональный подход</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Учитывает институциональные, нормативные и социальные факторы цифровизации. – Позволяет анализировать влияние законодательства, трудовых отношений и организационной культуры на производительность труда. – Включает качественные методы, кейсы и сравнительный анализ. – Обеспечивает понимание системных барьеров и драйверов цифровой трансформации. 	<ul style="list-style-type: none"> – Трудно количественно оценить эффект и проверить гипотезы. – Сложность формализации и стандартизации данных. – Меньшая применимость для оперативного прогнозирования и оценки краткосрочных эффектов цифровизации.

На основе проведенной систематизации подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда можно отметить, что они отражают многоуровневый характер анализа: различаются по уровню изучения, исследовательскому фокусу и применяемым методам, что подчеркивает комплексность воздействия цифровизации и необходимость использования мультидисциплинарных подходов. Инфраструктурно-технологические и аналитико-декомпозиционные методы позволяют количественно оценивать вклад цифровых технологий на уровне отраслей и стран, но недостаточно учитывают организационные и человеческие аспекты. Процессно-организационный и подход «цифровой зрелости» дают более детальную оценку на уровне предприятий и регионов, однако результаты данных исследований трудно обобщить на макроуровень. Микроуровневый и критико-институциональный подходы позволяют рассматривать человеческий и социально-институциональный контекст, но ограничены в масштабируемости и количественной оценке. Такая систематизация подходов формирует теоретическую и методологическую основу для дальнейших исследований, позволяя выбирать адекватный метод или комбинацию методов в зависимости от целей

исследования, уровня анализа и доступных данных, а также подчеркивает необходимость интеграции количественных и качественных методов для комплексной оценки влияния цифровизации на динамику производительности труда в условиях неоднородного развития цифровой зрелости предприятий и регионов.

Однако, учитывая многоуровневый характер влияния цифровизации и различия в преимуществах и ограничениях существующих подходов, становится целесообразной необходимость дальнейшего совершенствования методологических инструментов анализа. Традиционные методы и модели, ориентированные на стабильные и линейные процессы, не всегда способны адекватно отражать эффекты цифровой трансформации, ее комплексное воздействие на организационные, технологические и человеческие аспекты. В условиях цифровой экономики это требует пересмотра существующих подходов и выработки новых методологических направлений, способных учитывать изменения в структуре трудовых процессов, внедрение интеллектуальных систем, платформенных решений и автоматизации, а также их влияние на объем, качество и скорость выполнения работы. В связи с этим дальнейшее развитие теоретико-методологического аппарата анализа влияния цифровизации на динамику производительности труда целесообразно направить на несколько ключевых направлений, представленных в табл. 3.

Таблица 3. Направления дальнейшего развития теоретико-методологического аппарата анализа влияния цифровизации на динамику производительности труда

Направление развития теоретико-методологического аппарата	Содержание и цели	Методологические инструменты	Научно-практический эффект
1	2	3	4
Интеграция мультиуровневых подходов	Объединение макро-, мезо- и микроуровневой анализа для всесторонней оценки влияния цифровизации	Смешанные модели, комбинированный анализ показателей отраслей, регионов и отдельных предприятий	Позволяет комплексно оценивать эффект цифровизации и масштабировать выводы на различные уровни анализа
Комбинирование количественных и качественных методов	Сочетание статистических, эконометрических и качественных методов для учета технологических, организационных и человеческих факторов	Эконометрическое моделирование, анализ больших данных, кейс-стадии, экспертные опросы	Обеспечивает более точную и адекватную оценку влияния цифровизации на производительность труда
Развитие инструментов оценки цифровой зрелости и эффективности цифровизации	Создание унифицированных методик и индексов цифровой зрелости организаций и регионов	Индексы цифровой зрелости, КРІ цифровых процессов, оценка степени автоматизации	Позволяет количественно оценивать вклад цифровизации и сопоставлять организации и регионы
Применение имитационного и процессного моделирования	Прогнозирование и оптимизация влияния цифровых технологий на организационные процессы	Моделирование бизнес-процессов, сценарный анализ, системная динамика	Выявление узких мест, тестирование стратегий внедрения технологий без риска для реальной деятельности

Окончание табл. 3

1	2	3	4
Учет социально-институционального и культурного контекста	Интеграция институциональных, культурных и мотивационных факторов в анализ цифровизации	Качественный и институциональный анализ, сравнительные исследования	Позволяет выявить барьеры успешной цифровизации, адаптировать стратегии под социальный и организационный контекст
Повышение адаптивности методологических инструментов	Создание гибких методов, способных оперативно реагировать на изменения технологической среды	Интерактивные платформы сбора и анализа данных, механизмы обратной связи, динамические индексы	Поддержка актуальности анализа, своевременное принятие решений по внедрению цифровых технологий

Представленные направления развития теоретико-методологического аппарата анализа влияния цифровизации на динамику производительности труда отражают ключевые методологические вызовы, обусловленные комплексностью и многоуровневым характером цифровой трансформации. Их реализация позволяет учитывать взаимодействие технологических, организационных и социально-институциональных факторов на различных уровнях исследования – от микроуровня сотрудников до макроуровня предприятий, отраслей и регионов.

Совершенствование методологических инструментов обеспечивает формирование адаптивных и интегративных моделей анализа, способных учитывать динамику технологических изменений, неоднородность цифровой зрелости субъектов и специфику исследуемых процессов. Это создает возможность не только точной количественной и качественной оценки влияния цифровизации, но и разработки обоснованных рекомендаций для управления цифровыми преобразованиями на уровне организаций и региональных систем.

Таким образом, дальнейшее развитие теоретико-методологического аппарата обеспечивает научную обоснованность исследований, повышает достоверность результатов и способствует интеграции анализа в стратегические и управленческие процессы, направленные на повышение производительности труда в условиях цифровой экономики.

Обсуждение результатов. Результаты исследования подтверждают, что цифровизация выступает важным фактором повышения производительности труда: наблюдается рост показателей среди предприятий, активно участвующих в национальном проекте «Производительность труда», а также значительное увеличение объема инвестиций в цифровые решения в 2020-2024 годах. Данные выводы согласуются с результатами работ таких исследователей, как А.А. Нурутдинов, А.А. Баграм, Д.В. Басенко, В.О. Черненко, Д.О. Ермоленко [1], Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова [2], И.М. Алиев [3], В.А. Викторова, Л.В. Силакова [16], С.А. Банников [14], которые отмечают положительный эффект цифровых технологий за счет автоматизации процессов, оптимизации использования ресурсов и развития цифровых компетенций сотрудников.

Вместе с тем выявлено, что на макроуровне рост производительности труда в промышленности в 2022 году снизился по сравнению с предыдущим периодом, что указывает на наличие адаптационных и институциональных барьеров, а также на различия

в цифровой зрелости предприятий. Данные наблюдения подтверждают результаты исследований А.Ю. Анисимова, Р.Ю. Голикова, В.В. Дробота [4], С.Б. Шаронова, Т.А. Лапиной [20] и О.В. Милехиной, И.Б. Адовой [23], демонстрирующих пороговый эффект цифровизации и необходимость преодоления стартовых барьеров для устойчивого положительного воздействия.

Систематизация подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда позволила выявить многоуровневую природу анализа и различия в методологической ориентации существующих исследований. Инфраструктурно-технологический и аналитико-декомпозиционный подходы обеспечивают количественную оценку вклада цифровизации на уровне стран и отраслей, процессно-организационный и подход «цифровой зрелости» дают детализированную оценку на уровне предприятий и регионов, а микроуровневый и критико-институциональный подходы учитывают человеческий и социально-институциональный контекст. Такая классификация подтверждает, что эффект цифровизации определяется сочетанием технологических, организационных, человеческих и институциональных факторов, а комплексная оценка возможна лишь при интеграции нескольких методологических направлений.

Заключение. Таким образом, проведенная систематизация существующих подходов к исследованию влияния цифровизации на динамику производительности труда позволяет выявить ее многоуровневую природу и определить ключевые методологические ориентиры для анализа. Результаты исследования подтверждают, что комплексная оценка цифровизации требует интеграции количественных, процессно-организационных и институциональных методов, учитывающих технологические, организационные и человеческие факторы. Данный подход создает основу для дальнейшего совершенствования теоретико-методологического аппарата, разработки унифицированных индексов цифровой зрелости и формулирования адаптивных инструментов анализа, обеспечивающих научно обоснованное прогнозирование и эффективное управление цифровыми преобразованиями в различных секторах экономики.

Список литературы

1. Влияние цифровизации на производительность труда в развитых и развивающихся экономиках / А.А. Нурутдинов, А.А. Баграм, Д.В. Басенко, В.О. Черненко, Д.О. Ермоленко // Human Progress. – 2024. – Том 10, №4. – С. 7-14.
2. Стукен, Т.Ю. Оценка влияния цифровизации на производительность труда в организации (на примере промышленных предприятий) / Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2023. – №2. – С. 74-79.
3. Алиев, И.М. Влияние цифровой экономики на производительность труда / И.М. Алиев // Экономика труда. – 2021. – Т. 8, № 9. – С. 917-930. – doi:10.18334/et.8.9.113488.
4. Нелинейные эффекты влияния цифровизации на производительность труда в регионе / А.Ю. Анисимов, Р.Ю. Голиков, В.В. Дробот, И. И. Молчанов // Экономика труда. – 2025. – Т. 12, № 6. – С. 857-868. – doi:10.18334/et.12.6.123227.
5. Глазьев, С.Ю. Информационно-цифровая революция / С.Ю. Глазьев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2018. – №1 (23). – С. 70-83.
6. Иванов, В.В. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива / В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий. – М.: Российская академия наук, 2017. – 64 с.
7. Лютягин, Д.В. Цифровизация промышленности и динамическое нормирование труда – факторы эффективного управления бизнес-процессами и роста

производительности труда / Д.В. Лютягин, Ю.В. Забайкин // Управление образованием, теория и практика. – 2023. – №4 (13). – С. 36-43. – doi:10.25726/a5826-7778-0268-j.

8. Пырнова, О.А. Влияние искусственного интеллекта на производительность труда / О.А. Пырнова, Д.П. Никоноров // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – №12. – С. 118-123.

9. Саханевич, Д.Ю. Роль цифровизации в развитии социально-экономических систем / Д.Ю. Саханевич // Ученые записки Тамбовского отделения РoCМУ. – 2020. – №20. – С. 63-73.

10. OECD Digital Economy Outlook 2020 [Electronic resource]. – https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/11/oecd-digital-economy-outlook-2020_3f7b7e58/bb167041-en.pdf.

11. Богачев, Ю.С. Цифровизация как способ повышения эффективности управления промышленностью России / Ю.С. Богачев, С.Р. Бекулова // Национальная безопасность. – 2023. – №3. – С. 79-91. – doi:10.7256/2454-0668.2023.3.43718.

12. Юшан, К.А. Цифровизация как средство повышения эффективности предприятия / К.А. Юшан // Инновации и инвестиции. – 2018. – №9. – С. 220-222.

13. Влияние цифровизации бизнес-процессов предприятий на производительность труда персонала и занятость населения в Российской Федерации / О.С. Коржова, Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, Е.В. Коржов // Экономика труда. – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 171-180. – doi:10.18334/et.10.1.116939.

14. Банников, С.А. Внедрение передовых производственных технологий в России и оценка компаниями их влияния на рост производительности труда и эффективность производственного процесса / С.А. Банников // Beneficium. – 2024. – №2 (51). – С. 6-14. – doi:10.34680/BENEFICIUM.

15. The economic potential of generative AI [Electronic resource] // McKinsey Global Institute. – URL: <https://www.mckinsey.de/~ /media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2023/2023-06-14%20mgi%20genai%20report%2023/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier-vf.pdf>.

16. Викторова, В.А. Выявление актуальных компетенций для повышения производительности труда населения в условиях цифровизации России / В.А. Викторова, Л.В. Силакова // Экономика труда. – 2023. – Т. 10. – №7. – С. 999-1018. – doi: 10.18334/et.10.7.118532.

17. Как цифровизация помогает повышать производительность труда [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/business/20/06/2024/6671b91e9a794765769884c6>.

18. Новые кадры, цифровизация и роботизация: как нацпроект «Производительность труда» влияет на экономическое развитие Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <https://ac.mos.ru/news/6256/>.

19. Индекс производительности труда [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipt.pdf>.

20. Шаронов, С.Б. Оценка цифровизации российских предприятий в контексте влияния на производительность труда / С.Б. Шаронов, Т.А. Лапина // Тренды, стратегии и проблемы управления в условиях глобальной цифровой трансформации. – 2024. – Т. 32, №4. – С. 624-638. – doi:10.22363/2313-2329-2024-32-4-624-638.

21. Анализ влияния цифровизации экономики на производительность труда в России / А.И. Метляхин, Н.А. Никитина, Л.В. Ярыгина, Э.О. Орлова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2020. – Т. 13, № 2. – С. 7-17. – doi: 10.18721/JE.1320.

22. Андреева, Ж.В. Исследование динамики показателей эффективности труда под влиянием фактора цифровой трансформации / Ж.В. Андреева, А.М. Асалиев // *Лидерство и менеджмент*. – 2023. – Т. 10, №1. – С. 343-356. – doi:10.18334/lm.10.1.117380.

23. Милехина, О.В. Региональная цифровизация и отраслевые факторы роста производительности труда / О.В. Милехина, И.Б. Адова // *π-Economy*. – 2025. – №18 (3). – С. 113-133. – doi:10.18721/πE.18307.

Бычкова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: o.bichkova@donnu.ru

ORCID: 0009-0006-9999-7948

Поступила в редакцию 05.11.2025 г.

Bychkova Olga¹,

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DYNAMICS OF LABOR PRODUCTIVITY: SYSTEMATIZATION OF APPROACHES

The article is devoted to the analysis of modern approaches to studying the impact of digitalization on the dynamics of labor productivity. The essence and content of the category “digitalization” are revealed in the context of its influence on changes in labor productivity. The results of the analysis of statistical data characterizing the dynamics of investments in digitalization and labor productivity indicators in the Russian economy for 2020–2024 are presented. It has been established that digitalization acts as a significant factor in improving labor efficiency; however, its impact manifests unevenly depending on the level of digital maturity, enterprises’ readiness for transformation, and the institutional conditions of development.

Key determinants and factors shaping the direction and intensity of digitalization’s impact on the dynamics of labor productivity have been identified. The effect of digital technologies is shown to be determined by a combination of factors grouped into four main categories: technological, organizational, human, and institutional.

A systematization of existing approaches to studying the impact of digitalization on labor productivity dynamics is presented. It integrates infrastructural-technological, process-organizational, digital maturity, micro-level, regional-spatial, analytical-decomposition, frontier, and critical-institutional approaches. The main advantages and limitations of these approaches to studying the impact of digitalization on labor productivity dynamics are highlighted. It is noted that quantitative approaches make it possible to assess the contribution of digital technologies at the sectoral and national levels, while qualitative approaches take into account organizational, human, and institutional aspects. The proposed systematization forms a methodological basis for a comprehensive assessment of digitalization’s impact, emphasizing the need to integrate various methods depending on research goals and levels of analysis.

The directions for further development of the theoretical and methodological framework for analyzing the impact of digitalization on the dynamics of labor productivity are identified, reflecting key methodological challenges determined by the complexity and multi-level nature of digitalization. It is noted that the improvement of methodological tools contributes to the formation of more flexible and integrative analytical models capable of adequately capturing the dynamics of technological transformations, the variability of digital maturity levels across economic entities, as well as the specificity and complexity of processes under conditions of continuous digital transformation.

Key words: *digitalization, labor productivity, systematization of approaches, factors of digitalization impact, digital maturity.*

References

1. Nurutdinov, A.A., Bagram, A.A., Basenko, D.V., Chernenko, V.O., & Ermolenko, D.O. (2024). [The impact of digitalization on labor productivity in developed and developing economies]. *Human Progress*. 10(4), 7-14. (In Russian).
2. Stuken, T.Yu., Lapina, T.A., & Korzhova, O.S. (2023). [Assessment of the impact of digitalization on labor productivity in an organization (on the example of industrial enterprises)].

Vestnik OmGU. Series: Economics. (2), 74-79. (In Russian).

3. Aliev, I.M. (2021). [The impact of the digital economy on labor productivity]. *Ekonomika Truda.* 8(9), 917-930. doi:10.18334/et.8.9.113488. (In Russian).

4. Anisimov, A.Yu., Golikov, R.Yu., Drobot, V.V., & Molchanov, I.I. (2025). [Nonlinear effects of digitalization on labor productivity in the region]. *Ekonomika Truda.* 12(6), 857-868. doi:10.18334/et.12.6.123227. (In Russian).

5. Glazyev, S.Yu. (2018). [Information and digital revolution]. *Eurasian Integration: Economics, Law, Politics.* 1(23), 70-83. (In Russian).

6. Ivanov, V.V., & Malinetsky, G.G. (2017). [*Digital economy: Myths, reality, prospects*]. Moscow : Russian Academy of Sciences. 64 p. (In Russian).

7. Lyutyagin, D.V., & Zabaykin, Yu.V. (2023). [Industrial digitalization and dynamic labor standardization as factors of effective business process management and labor productivity growth]. *Management of Education: Theory and Practice.* 4(13), 36-43. doi:10.25726/a5826-7778-0268-j. (In Russian).

8. Pynova, O.A., & Nikonorov, D.P. (2025). [The impact of artificial intelligence on labor productivity]. *Economy and Management: Problems, Solutions.* (12), 118-123. (In Russian).

9. Sakhanevich, D.Yu. (2020). [The role of digitalization in the development of socio-economic systems]. *Scientific Notes of the Tambov Branch of RoSMU.* (20), 63-73. (In Russian).

10. OECD Digital Economy Outlook 2020. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/11/oecd-digital-economy-outlook-2020_3f7b7e58/bb167041-en.pdf. (In English).

11. Bogachev, Yu.S., & Bekulova, S.R. (2023). [Digitalization as a way to improve the efficiency of industrial management in Russia]. *National Security.* (3), 79-91. doi:10.7256/2454-0668.2023.3.43718. (In Russian).

12. Yushan, K.A. (2018). [Digitalization as a means of improving enterprise efficiency]. *Innovations and Investments.* (9), 220-222. (In Russian).

13. Korzhova, O.S., Stuken, T.Yu., Lapina, T.A., & Korzhov, E.V. (2023). [Impact of enterprise business process digitalization on labor productivity and employment in the Russian Federation]. *Ekonomika Truda.* 10(1), 171-180. doi:10.18334/et.10.1.116939. (In Russian).

14. Bannikov, S.A. (2024). [Implementation of advanced production technologies in Russia and enterprises' assessment of their impact on productivity growth and production efficiency]. *Beneficium.* 2(51), 6-14. doi:10.34680/BENEFICIUM. (In Russian).

15. McKinsey Global Institute. (2023). [*The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*]. <https://www.mckinsey.de/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2023/2023-06-14%20mgi%20genai%20report%2023/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier-vf.pdf>. (In English).

16. Viktorova, V.A., & Silakova, L.V. (2023). [Identification of relevant competencies to increase labor productivity in the context of Russia's digitalization]. *Ekonomika Truda.* 10(7), 999-1018. doi:10.18334/et.10.7.118532. (In Russian).

17. How digitalization helps to increase labor productivity. <https://www.rbc.ru/business/20/06/2024/6671b91e9a794765769884c6>. (In Russian).

18. New personnel, digitalization and robotization: How the national project "Labor Productivity" affects Moscow's economic development. <https://ac.mos.ru/news/6256/>. (In Russian).

19. Federal State Statistics Service (Rosstat). (2024). [*Labor productivity index*]. <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipt.pdf>. (In Russian).

20. Sharonov, S.B., & Lapina, T.A. (2024). [Assessment of digitalization of Russian enterprises in the context of its impact on labor productivity]. *Trends, Strategies and*

Management Problems in the Context of Global Digital Transformation. 32(4), 624-638. doi:10.22363/2313-2329-2024-32-4-624-638. (In Russian).

21. Metlyakhin, A.I., Nikitina, N.A., Yarygina, L.V., & Orlova, E.O. (2020). [Analysis of the impact of economic digitalization on labor productivity in Russia]. *St. Petersburg State Polytechnic University Journal. Economics.* 13(2), 7-17. doi:10.18721/JE.1320. (In Russian).

22. Andreeva, Zh.V., & Asaliev, A.M. (2023). [Study of the dynamics of labor efficiency indicators under the influence of digital transformation factors]. *Leadership and Management.* 10(1), 343-356. doi:10.18334/lim.10.1.117380. (In Russian).

23. Milekhina, O.V., & Adova, I.B. (2025). [Regional digitalization and industry-specific factors of labor productivity growth]. *π-Economy.* 18(3), 113-133. doi:10.18721/JE.18307. (In Russian).

Bychkova Olga, Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: o.bichkova@donnu.ru

ORCID: 0009-0006-9999-7948

Received 05.11.2025